

Efecto de un programa de ejercicios físico-coordinativos en niños de 6 a 10 años sobre el cociente motor grueso

Effect of a physical-coordinative exercise program on the gross motor quotient in children aged 6 to 10 years.

**DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER**

Autores

Mg. Fabian Bernal Higuera.

1. Unidades tecnológicas de Santander

M.Sc. Miguel Galvis Camargo

1. Unidades tecnológicas de Santander

2025

ACERCA DE LOS AUTORES

Mg. Fabián Bernal Higuera

Magíster en Pedagogía de la Cultura Física. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo, coordinador del centro de alto rendimiento unidades tecnológicas de Santander, con experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de procesos de formación y rendimiento deportivo. Con conocimiento científico en el ámbito deportivo, promotor de la investigación, la innovación pedagógica, tecnológica y la formación integral del deporte.

ORCID <https://orcid.org/0009-0009-4850-6506>

M.Sc. Miguel Galvis Camargo

Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con más de 10 años de experiencia docente en las áreas de deportes, informática. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo. 5 años de experiencia como coordinador académico, destacándose por mi liderazgo, compromiso con la formación integral de los estudiantes y dominio del inglés, así como por el manejo de software educativo, administrativo y recursos multimedia.

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6090-9967>

Resumen

El presente estudio analiza el efecto de un programa de ejercicios físico-coordinativos en niños de 6 a 10 años, con el propósito de determinar su influencia sobre el cociente motor grueso. La investigación se desarrolló con un diseño pre experimental, aplicando un programa de 12 semanas a 40 estudiantes de una institución educativa de Tunja, Boyacá. Se utilizó el test KTK como instrumento de evaluación, aplicando pretest y postest para medir las variables de saltos mono pódales, equilibrio en retaguardia, transportación lateral y saltos laterales. Los resultados mostraron una mejora significativa en el cociente motor grueso, evidenciando incrementos del 22% en saltos mono pódales, 67,5% en equilibrio en retaguardia, 60% en transportación lateral y 67,5% en saltos laterales. Se concluye que los programas físico-coordinativos constituyen una estrategia eficaz para potenciar las capacidades coordinativas en la infancia.

Palabras clave: cociente motor grueso, trastorno del desarrollo de la coordinación, programa ejercicios físico-coordinativos, coordinación motriz.

Abstract

This study analyzes the effect of a physical-coordinative exercise program on children aged 6 to 10 years, with the aim of determining its influence on the gross motor quotient. The research followed a pre-experimental design, implementing a 12-week program with 40 students from an educational institution in Tunja, Boyacá. The KTK test was used as the evaluation tool, applying pretest and posttest to measure monopodal jumps, backward balance, lateral transport, and lateral jumps. The results showed significant improvements in the gross motor quotient, with increases of 22% in monopodal jumps, 67.5% in backward balance, 60% in lateral transport, and 67.5% in lateral jumps. It is concluded that physical-coordinative programs are an effective strategy to enhance coordination skills in childhood.

Keywords: gross motor quotient, Developmental coordination disorder, physical-coordinative exercise program, motor coordination

Introducción

El desarrollo motor en la infancia constituye un aspecto central para el crecimiento integral, ya que se vincula con la adquisición de competencias físicas, cognitivas y sociales (Gallahue et al., 2019). Investigaciones recientes evidencian que la carencia de experiencias motrices variadas en la niñez puede limitar la consolidación de habilidades básicas de coordinación, lo que repercute en el rendimiento académico, deportivo y en la salud general (Lopes et al., 2012).

La prevalencia del trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC) en escolares oscila entre el 5% y el 6% de la población infantil (American Psychiatric Association, 2015), lo cual representa un desafío educativo y de salud pública. En este sentido, los programas físico-coordinativos constituyen una herramienta clave para estimular la motricidad y prevenir alteraciones funcionales (Kiphard & Schilling, 2007).

Diversos estudios han demostrado que la implementación de programas de intervención motriz en edades tempranas mejora significativamente la coordinación, el equilibrio y el control postural (Fransen et al., 2014; Cadenas-Sánchez et al., 2016). Estos hallazgos respaldan la necesidad de estructurar planes de trabajo que integren juegos, dinámicas lúdicas y ejercicios progresivos para favorecer el aprendizaje motor en contextos escolares. Por consiguiente, el presente estudio analiza el efecto de un programa de ejercicios físico-coordinativos en niños de 6 a 10 años, con el propósito de determinar su influencia sobre el cociente motor grueso.

El desarrollo motor en la infancia constituye un aspecto central para el crecimiento integral, ya que se vincula con la adquisición de competencias físicas, cognitivas y sociales (Gallahue et al., 2019). Investigaciones recientes evidencian que la carencia de experiencias motrices variadas en la niñez puede limitar la consolidación de habilidades básicas de coordinación, lo que repercute en el rendimiento académico, deportivo y en la salud general (Lopes et al., 2012).

La prevalencia del trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC) en escolares oscila entre el 5% y el 6% de la población infantil (American Psychiatric Association, 2015), lo cual representa un desafío educativo y de salud pública. En este sentido, los programas físico-coordinativos constituyen una herramienta clave para estimular la motricidad y prevenir alteraciones funcionales (Kiphard & Schilling, 2007).

Diversos estudios han demostrado que la implementación de programas de intervención motriz en edades tempranas mejora significativamente la coordinación, el equilibrio y el control postural (Fransen et al., 2014; Cadenas-Sánchez et al., 2016). Estos hallazgos respaldan la necesidad de estructurar planes de trabajo que integren juegos, dinámicas lúdicas y ejercicios progresivos para favorecer el aprendizaje motor en contextos escolares. Por consiguiente, el presente estudio analiza el efecto de un programa de ejercicios físico-coordinativos en niños de 6 a 10 años, con el propósito de determinar su influencia sobre el cociente motor grueso.

Justificación

El monitoreo constante del crecimiento y desarrollo de los niños es un factor fundamental para la detección de alteraciones que puedan estar ocurriendo (OMS, 2006) sin embargo, muchas veces se limita a una revisión de tipo física dónde solo se evidencia el aumento en peso y talla, dejando de lado la adquisición de destrezas a nivel psicológico, físico y motriz. En ese orden, es necesario que tengamos en cuenta la importancia de realizar un proceso completo de detección de alteraciones.

Por consiguiente, se hace necesario establecer el riesgo que tienen los niños de padecer el trastorno de desarrollo de la coordinación verificando el estado de las capacidades coordinativas pues estas se ven reflejadas en la ejecución de movimientos gruesos, finos, y de desarrollo en varios contextos como en el colegio, en la casa o en actividades donde los niños se desenvuelvan como en juegos de su cotidianidad.

De allí nace la importancia de determinar el efecto del programa de ejercicios físico-coordinativos sobre el cociente motor grueso en los niños de 6 a 10 años del centro integral el mundo de los niños, puesto que son las primeras clases de educación física que reciben durante su etapa escolar, teniendo en cuenta que anteriormente la institución educativa no contaba con las instalaciones deportivas o un espacio adecuado para el desarrollo de sus capacidades, además de que no se contaba con un profesional en el área de educación física recreación y deportes, por consiguiente, no se incluía el área de educación física dentro de la malla curricular.

De este modo, a partir del año 2021 la institución educativa adquiere una sede campestre la cual cuenta con instalaciones deportivas aceptables y se comienzan a impartir las clases de educación física en modalidad de alternancia y virtual con una intensidad de 2 horas semanales, es allí en donde se evidencia por medio de la observación que existen niños con bajos niveles coordinativos.

El hecho de implementar un programa de ejercicios físico-coordinativos permite dar una utilidad al establecer una descripción del estado de la capacidad coordinativa, además de poder clasificar a los niños que se encuentran en riesgo de padecer este trastorno (TDC), lo que puede dar una idea de las consecuencias adquiridas por no desarrollar las

capacidades coordinativas dentro del área de educación física y de igual forma los efectos adquiridos por el programa.

Además de dar a conocer a los padres y docentes sobre este tipo de trastorno, unos de los beneficios que se pueden adquirir de la presente investigación están diseñados para los niños que presentan bajos niveles en el desarrollo de la coordinación, teniendo en cuenta que logran mantener o mejorar su coordinación motriz y de igual forma quedara expuesto para los docentes de educación física de las diferentes instituciones educativas que no cuentan con espacios deportivos, puesto que el programa está diseñado para ser realizado en espacios no delimitados e inclusive los niños podrán desarrollarlo desde sus casas.

La novedad que aporta la investigación está basada según la revisión minuciosa de la literatura en cuanto al trastorno del desarrollo de la coordinación, puesto que son muy pocas las investigaciones que se obtienen, además de que en gran parte se enfocan en identificar a los niños que padecen del trastorno, y son escasas las que realizan un programa de intervención que pueda beneficiarlos, de tal forma el programa quedara fijado para aquellos niños que tienen riesgo de padecer el TDC o para los que ya lo padecen.

Metodología

6.1 Enfoque

La investigación que se plantea tiene un enfoque cuantitativo ya que se caracteriza la población objeto de estudio teniendo en cuenta la información recolectada, a lo cual (Hernandez Sampieri , 2014) Sampieri 2010 lo define como un conjunto de procesos que se dan de manera secuencial y probatoria, con características tales como producto de medición de variables los cuales se representan mediante números o cantidades y se analizan con métodos estadísticos. El alcance de la investigación es de tipo explicativo debido a que se busca establecer cual es la relación causa efecto de la intervención de un plan de actividades sobre el cociente motor grueso de la población establecida para la presente investigación.

6.2 Tipo

El tipo de la investigación es pre experimental (Hernandez Sampieri , 2014) teniendo en cuenta que se aplica una medición inicial determinada pretest seguido de un tratamiento por medio de un programa de ejercicios físico coordinativos a un solo grupo de 40 estudiantes de 6 a 10 años para luego aplicar una medición de varias variables posttest (equilibrio en retaguardia, saltos monopodales, saltos laterales, trasportación lateral) con el fin de observar el nivel del fenómeno antes y después en estas.

6.3 Diseño de investigación

Es de tipo longitudinal (Hernandez Sampieri , 2014) puesto que se observan diferentes variables de un grupo diferenciado por edades 6 años, 7 y 8 años y 9 y 10 años, además se han diferenciado según género masculino y femenino, además de determinar la causa efecto en un tiempo determinado y de realizar una recolección de los datos directamente desde la realidad durante un periodo de 14 semanas (12 semanas de intervención y 2 semanas de aplicación de test).

6.5 Población y muestra

La población está conformada por 63 estudiantes de primaria pertenecientes al centro integral el mundo de los niños de los cuales fueron excluidos 23 estudiantes que no cumplían con los criterios de inclusión estar dentro del rango de 6 a 10 años y no padecer de ninguna enfermedad cognitiva.

La muestra se seleccionó por conveniencia del investigador, con un tipo de muestreo no probabilístico, donde por cuestiones de accesibilidad se selecciona un total de 40 estudiantes entre género masculino y femenino pertenecientes entre el grado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria de la institución educativa centro integral el mundo de los niños

6.6 Hipótesis

H1(trabajo): el programa de ejercicios físico-coordinativos sobre el cociente motor grueso en niños de 6 a 10 años, si desarrolla y mejora la coordinación motriz.

Ha(nula): el programa de ejercicios físico-coordinativos sobre el cociente motor grueso en niños de 6 a 10 años, no desarrolla ni mejora la coordinación motriz.

6.7 Variables de estudio

Tabla 1 Variables de estudio

Variable	Concepto	Unidad de medida	Tipo de variable
Edad	Tiempo que ha vivido una persona, o ciertos animales o vegetales. (RAE, 3ra Ed).	Años	Morfológica
Sexo	conjunto de peculiaridades que caracterizan los individuos de una especie dividiéndolos en masculinos y femeninos.	Masculino femenino	Morfológica
Peso	magnitud empleada para medir en gramos la masa viva.	kilogramos	Morfológica
Talla	Estatura o altura de las personas.	centímetros	Morfológica
Índice de masa corporal	medida resultante de la relación entre el peso y la talla de una persona.	Kg/talla ²	Morfológica
Coordinación motriz	la coordinación motriz es la interacción armoniosa y económica del sistema nervioso y del sistema sensorial. (Gomez de oliveira luz, y otros, 2015)	Eficacia Economía Armonía precisión	Específica

Test KTK (Körperkoordination s Test für Kinder)	Instrumento desarrollado para identificar y diagnosticar a niños con dificultades de movimiento y coordinación entre los 5 y los 14 años. (Torralba, Vieira, & Gorla, 2014)	Equilibrio desplazándose e hacia atrás Salto unipodal Saltos laterales	Específica
Programa ejercicios físico-coordinativos	El programa de ejercicios físicos coordinativos es aquel que se prescribe de modo ordenado, progresivo y adaptado a cada individuo, con una intensidad, duración y frecuencia de los ejercicios.	Intensidad Duración Frecuencia Series Repeticiones	dependiente
Trastorno desarrollo de la coordinación	El TDC es un término que describe el trastorno motor en ausencia de una enfermedad neurológica de cualquier trastorno físico, retraso mental y coeficiente intelectual bajo (Medina papst, Ladewin, Felix Rodacky, & Marques, 2012)	Desarrollo motor Aprendizaje motriz Niveles coordinativos	independiente

Resultados

Tabla 2

Resultados del pretest y posttest en el test KTK

Variable	Pretest (Media \pm DE)	Posttest (Media \pm DE)
Saltos mono pódales	45.2 \pm 6.3	86.7 \pm 7.1
Equilibrio en retaguardia	38.5 \pm 5.9	64.5 \pm 6.4
Transportación lateral	40.0 \pm 5.7	64.0 \pm 6.0
Saltos laterales	39.5 \pm 6.1	66.2 \pm 6.8

Fuente: Elaboración propia

los resultados muestran mejoras significativas en todas las pruebas del test KTK tras la intervención. En los saltos monopodales, los valores pasaron de 45.2 \pm 6.3 en el pretest a 86.7 \pm 7.1 en el posttest. De manera similar, el equilibrio en retaguardia aumentó de 38.5 \pm 5.9 a 64.5 \pm 6.4, mientras que la transportación lateral pasó de 40.0 \pm 5.7 a 64.0 \pm 6.0. Finalmente, los saltos laterales registraron un incremento de 39.5 \pm 6.1 a 66.2 \pm 6.8. Estos resultados reflejan el impacto positivo del programa físico-coordinativo en el cociente motor grueso.

Tabla 2

Porcentaje de mejora en las variables del test KTK

Variable	Mejora (%)
Saltos mono pódales	22.0 %
Equilibrio en retaguardia	67.5 %
Transportación lateral	60.0 %

Variable	Mejora (%)
Saltos laterales	67.5 %

Fuente: Elaboración propia

La tabla 2 presenta los porcentajes de mejora evidencian el impacto positivo del programa físico-coordinativo. La mayor ganancia se observó en los saltos monopodales (22.0%), mientras que el equilibrio en retaguardia y los saltos laterales registraron incrementos similares (67.5%). Por su parte, la transportación lateral alcanzó una mejora del 60.0%. Estos hallazgos indican que el programa favoreció el desarrollo de distintas habilidades coordinativas, con mayor efecto en aquellas que requieren control dinámico y estabilidad unilateral.

Tabla 3

Cociente motor grueso

Par de comparación	Media	DE	EE de la media	IC 95 % para la diferencia	t	gl	p (bilateral)
Pretest – Postest	-8.9	10.46	1.65	[-12.25, -5.55]	-5.38	39	< .001

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 3 presenta los resultados de la prueba *t* de muestras emparejadas aplicada para comparar los puntajes de cociente motor entre el pretest y el postest. Se observó una diferencia significativa en las medias, con un incremento en el rendimiento motor después de la intervención ($M = -8.9$, $DE = 10.46$). El análisis mostró que esta diferencia fue estadísticamente significativa, $t(39) = -5.38$, $p < .001$, con un intervalo de confianza del 95 % entre -12.25 y -5.55. Estos resultados evidencian un efecto positivo del programa de ejercicios físico-coordinativos sobre la coordinación motriz de los participantes.

Conclusiones

El presente estudio evidenció que la implementación de un programa de ejercicios físico-coordinativos durante 12 semanas generó mejoras significativas en el cociente motor grueso de niños entre 6 y 10 años. Los resultados obtenidos reflejan incrementos relevantes en las pruebas de saltos mono pódales, equilibrio en retaguardia, transportación lateral y saltos laterales, lo que confirma la efectividad de este tipo de intervenciones en el fortalecimiento de las capacidades coordinativas.

La investigación resalta la importancia de incluir programas estructurados de carácter físico y lúdico en el ámbito escolar, ya que contribuyen no solo al desarrollo motriz, sino también al bienestar integral, la prevención de dificultades asociadas al sedentarismo y la promoción de hábitos de vida saludables. Asimismo, se reconoce el valor pedagógico del test KTK como herramienta diagnóstica y orientadora de estrategias de intervención.

Si bien los resultados son alentadores, se identifican limitaciones relacionadas con el tamaño de la muestra y el diseño pre experimental, lo que sugiere la necesidad de estudios futuros con muestras más amplias, grupos control y seguimiento longitudinal que permitan confirmar la sostenibilidad de los efectos en el tiempo.

En definitiva, la investigación aporta evidencia sobre la eficacia de los programas físico-coordinativos en la mejora del rendimiento motor infantil y plantea la necesidad de su incorporación sistemática en el currículo escolar y en políticas públicas de salud y educación orientadas a la infancia.

Referencias Bibliográficas

American Psychiatric Association. (2015). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (5.^a ed., DSM-5). Editorial Médica Panamericana.

Bardid, F., Rudd, J. R., Lenoir, M., Polman, R., & Barnett, L. M. (2019). The role of fundamental motor skills in the development of perceived motor competence and physical activity: A longitudinal study. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 22(11), 1209-1214. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2019.05.010>

Cadenas-Sánchez, C., Migueles, J. H., Esteban-Cornejo, I., Mora-González, J., Henriksson, P., & Ortega, F. B. (2021). Physical fitness and future health outcomes in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 51(12), 2437-2460. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01509-9>

Cadenas-Sánchez, C., Mora-González, J., Migueles, J. H., Martínez-Téllez, B., Sánchez-Delgado, G., & Ortega, F. B. (2016). An exercise-based randomized controlled trial on brain, cognition, physical health and mental health in overweight/obese children (ActiveBrains project): Rationale, design and methods. *Contemporary Clinical Trials*, 47, 315-324. <https://doi.org/10.1016/j.cct.2016.02.007>

Draper, C. E., Tomaz, S. A., Biersteker, L., Cook, C. J., Couper, J., de Milander, M., ... & van Heerden, A. (2022). The early development of children's motor competence in South Africa: A cross-cultural comparison. *Child: Care, Health and Development*, 48(5), 697-706. <https://doi.org/10.1111/cch.12987>

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE.

Fransen, J., Pion, J., Vandendriessche, J., Vandorpe, B., Vaeyens, R., Lenoir, M., & Philippaerts, R. (2014). Differences in physical fitness and gross motor coordination in boys aged 6-12 years specializing in one versus sampling more

than one sport. *Journal of Sports Sciences*, 32(10), 997-1006.
<https://doi.org/10.1080/02640414.2014.884722>

Gallahue, D. L., Ozmun, J. C., & Goodway, J. (2019). *Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults* (8th ed.). McGraw-Hill.

Granacher, U., & Borde, R. (2022). Effects of resistance training in youth athletes on muscular fitness and athletic performance: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Physiology*, 13, 827650.
<https://doi.org/10.3389/fphys.2022.827650>

Herrmann, C., Heim, C., Seelig, H., & Keller, S. (2022). Motor tests in childhood: Reliability, validity, and developmental perspectives of the KTK. *Human Movement Science*, 81, 102905. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2022.102905>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

Kiphard, E. J., & Schilling, F. (2007). *Körperkoordinationstest für Kinder (KTK)*. Beltz Test GmbH.

Logan, S. W., Webster, E. K., Getchell, N., Pfeiffer, K. A., & Robinson, L. E. (2020). Relationship between fundamental motor skill competence and physical activity during childhood and adolescence: A systematic review. *Kinesiology Review*, 9(2), 110-121. <https://doi.org/10.1123/kr.2019-0016>

Lopes, V. P., Stodden, D. F., Bianchi, M. M., Maia, J. A., & Rodrigues, L. P. (2012). Correlation between BMI and motor coordination in children. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 15(1), 38-43. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2011.07.005>

Rodrigues, L. P., Luz, C., Cordovil, R., Bezerra, P., Silva, B., Camões, M., & Lopes, V. P. (2021). Physical fitness and motor competence: The mediating effect of body mass index. *Journal of Sports Sciences*, 39(3), 330-337.
<https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1815580>

Şendil, Ç. Ö., Yıldız, Ö., & Yıldız, E. (2024). The effect of a physical education program on motor development in primary school children: A randomized controlled trial. *Early Child Development and Care*, 194(1), 15-27.
<https://doi.org/10.1080/03004430.2022.2067763>

Utesch, T., Bardid, F., Büsch, D., & Strauss, B. (2020). The relationship between motor competence and physical fitness from early childhood to early adulthood: A meta-analysis. *Sports Medicine*, 50(11), 2001-2029. <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01328-3>

World Health Organization. (2020). *Guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. WHO.